

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Турсунова Дилноза Ахат кизи

Магистрант 2 го курса по направлению
“Психология (по видам деятельности)”

Национального университета им.М.Улугбека

Аннотация: Данная исследовательская работа рассматривает вопрос развития учебной мотивации с учетом гендерной идентичности. В последние годы все больше исследований подтверждают, что гендерные различия могут оказывать значительное влияние на мотивацию учащихся и их академические достижения. Цель исследования заключается в определении стратегий и подходов, которые могут способствовать развитию учебной мотивации, учитывая гендерные особенности.

В работе проводится анализ существующих теорий и исследований в области учебной мотивации и гендерных различий. Особое внимание уделяется исследованию факторов, которые могут влиять на мотивацию учащихся разных гендеров, а также педагогическая практика.

Ключевые слова: Развитие, учебная мотивация, гендерная идентичность, гендерные различия, социокультурные стереотипы, учебная среда, педагогическая практика, равноправие, практика, педагогика, психология образования.

Учебная мотивация является ключевым фактором успеха в образовании. Она определяет степень вовлеченности студента в учебный процесс, его стремление к достижению успехов и собственного развития. Однако важно отметить, что уровень мотивации может различаться в зависимости от гендерной идентичности студента. В последние годы внимание к вопросу гендерной идентичности стало все более значимым, и исследования показывают, что она

может оказывать влияние на мотивацию студентов в учебной среде. В данном докладе рассмотрим вопрос развития учебной мотивации с учетом гендерной идентичности и предложим некоторые рекомендации для практического применения.

Влияние гендерной идентичности на учебную мотивацию. Исследования показывают, что гендерная идентичность может оказывать влияние на уровень учебной мотивации. Например, студенты, которые идентифицируют себя с традиционно мужскими ролями, могут проявлять большую мотивацию в предметах, связанных с наукой, технологиями, инженерией и математикой (STEM), в то время как те, кто идентифицируют себя с традиционно женскими ролями, могут иметь более высокую мотивацию в предметах, связанных с социальными науками или гуманитарными науками. Создание инклюзивной учебной среды. Для развития учебной мотивации с учетом гендерной идентичности необходимо создать инклюзивную учебную среду, которая учитывает разнообразные потребности и интересы студентов. Важно создать безопасное пространство, где студенты могут свободно выражать свою гендерную идентичность и чувствовать себя принятыми и уважаемыми. Повышение осознанности и информированности. Для эффективной работы с учащимися с различной гендерной идентичностью необходимо повышать осознанность и информированность педагогов и других специалистов об этой теме. Преподаватели должны быть готовы к работе с разнообразными гендерными идентичностями и уметь создавать инклюзивную образовательную среду. Обучение педагогов в области гендерных вопросов и применение соответствующих методик и подходов помогут создать благоприятную обстановку для развития учебной мотивации у всех студентов. Индивидуальный подход к мотивации. Важно учитывать индивидуальные особенности и потребности каждого студента при разработке стратегий развития учебной мотивации. Гендерная идентичность может быть одним из факторов, который влияет на мотивацию студента, поэтому необходимо учитывать его

предпочтения, интересы и цели. Преподаватели могут проводить индивидуальные беседы, обсуждать планы и приоритеты студента, а также предлагать задания и проекты, которые соответствуют его гендерным предпочтениям и интересам. Развитие ролевых моделей. Развитие учебной мотивации также может быть связано с наличием положительных ролевых моделей. Важно предоставлять студентам возможность видеть успешные примеры людей с различными гендерными идентичностями, которые достигли успеха в образовании и связанных с ним областях. Например, недавно в Узбекистане был объявлен первый пилот женщина Гольнур Белик которая может быть ярким примером для девочек. Это поможет студентам расширить свои представления о возможностях и реализовать свой потенциал. Развитие учебной мотивации с учетом гендерной идентичности является важной задачей образовательной среды. Создание инклюзивной учебной среды, повышение осознанности и информированности, индивидуальный подход и развитие ролевых моделей - все это важные шаги в достижении этой цели. Успех в развитии учебной мотивации у студентов с различной гендерной идентичностью будет способствовать их общему успеху в образовании и дальнейшей профессиональной реализации.

Исследования, посвященные развитию гендерной идентичности, показали, что дети начинают демонстрировать осведомленность и знания о гендере в возрасте пяти-шести лет. Следовательно, у детей семи-восьми лет относительно хорошо развито чувство гендерной идентичности. Для детей, как правило, важно, чтобы их воспринимали как "типичного мальчика" или "типичную девочку". Учебное место - это важная арена, на которой человек может проявить свою гендерную идентичность и подтвердить свою мужественность или женственность и, таким образом, подтвердить свою гендерную идентичность. Социологические исследования показывают, что в учебных заведениях существует давление, требующее соответствовать традиционной гендерной идентичности. Если человек мальчик, от него часто ожидают проявления

традиционных мужских черт, таких как удовольствие от спорта и стремление к соперничеству; а если студент мужского пола проявляет традиционно женские черты, его критикуют. Точно так же девушки, которые ведут себя по-мужски, могут стать объектом насмешек. Исследования показывают, что учителя также играют определенную роль в укреплении доминирующих определений гендерной идентичности. Крис Хейвуд ученый обнаружил, что учителя-мужчины отчитывали мальчиков за то, что они "ведут себя как девочки", и дразнили их, когда они получали более низкие оценки по тестам, чем девочки. Учителя также, как правило, игнорировали словесные оскорбления мальчиков в адрес девочек. Есть также некоторые свидетельства того, что учителя-мужчины иногда проявляют покровительственное отношение к учительницам-женщинам, приходя в их класс, чтобы спасти их от непослушных учеников, которые демонстрируют угрожающее поведение[1]. Исследование Джона Абрахама показало, что представление учителей о "типичной девочке" состояло в том, что она хорошо себя ведет и учится, в то время как их представления о "типичных мальчиках" заключались в том, что они нарушители спокойствия – таким образом, мальчики получали больше негативных отзывов, чем девочки, что могло укрепить их представление о мужественности, связанной с беспорядками в школе.

Был проведен опрос и наблюдения с целью выявления особенностей мотивационных факторов в одном учебном заведении. Исследованию приняли участие студенты разных гендеров, которые заполнили опросники, содержащие вопросы о их учебной мотивации. Также были проведены наблюдения и интервью с целью получить более детальную информацию о мотивационных стратегиях и предпочтениях учащихся. Результаты исследования показали, что мужчины и женщины имеют различные мотивационные факторы [2]. Мужчины чаще всего мотивируются достижением личных целей, конкуренцией и внешним признанием, тогда как женщины больше ценят сотрудничество, личные отношения и внутреннюю мотивацию. Также было обнаружено, что гендерная

идентичность может влиять на уровень учебной мотивации у студентов. Результаты данного исследования подтверждают необходимость учета гендерных особенностей при разработке программ и стратегий повышения учебной мотивации [2]. Педагогам следует принимать во внимание различия в мотивационных стратегиях учеников разных гендеров и адаптировать свои методы обучения для достижения максимальных результатов.

Гендерная идентичность является важным фактором, который может влиять на учебную мотивацию студентов. Понимание этих различий и учет гендерных особенностей поможет педагогам создать более эффективные стратегии развития учебной мотивации и обеспечить успех всех учащихся, независимо от их гендерной принадлежности.

Литература

1. Сокина, А. А. Особенности эмоционального развития учащихся/ А.А. Сокина // Начальная школа. - 2013.
2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся/ Г.И. Щукина. – М.: Педагогика, 2010.